

Association pour l'Étude et la protection
de la Vie sauvage dans les petites Antilles

**LUMIKERA - Inventaire entomologique en Guadeloupe
(Grande-Terre, Basse-Terre, Marie-Galante) par piégeage lumineux
et propositions de statuts de conservation**

Années 2021 et 2022

Rapport AEVA n° 52, mars 2023
Annexes cartographiques

Association pour l'Étude et la protection
de la Vie sauvage dans les petites Antilles

**PRÉFET
DE LA RÉGION
GUADELOUPE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement**

**LUMIKERA - Inventaire entomologique en Guadeloupe
(Grande-Terre, Basse-Terre, Marie-Galante) par piégeage lumineux
et propositions de statuts de conservation**

Années 2021-2022

**Rapport AEVA n° 52, mars 2023
Annexes cartographiques**

Toni JOURDAN, Laurent MALGLAIVE, Sarah LE CŒUR & Claudie PAVIS

*Aquarelle de couverture : Claudie PAVIS
(Pleine lune sur Goyave)*

Réalisation des fiches : Laurent MALGLAIVE, Sarah LE CŒUR et Toni JOURDAN

Mise en page du rapport : Vincent LEMOINE

SOMMAIRE

Piégeage à Morne à Louis

SPHINGIDAE.....	2
<i>Enyo lugubris</i>	2
<i>Enyo ocypete</i>	3
<i>Erinnyis alope alope</i>	4
<i>Enyo cramerai</i>	5
<i>Erinnyis ello</i>	6
<i>Erinnyis lassauxi</i>	7
<i>Erinnyis obscura</i>	8
<i>Eumorpha guadeloupensis</i>	9
<i>Eumorpha vitis</i>	10
<i>Hyles lineata</i>	11
<i>Madoryx oiclus</i>	12
<i>Pachylia ficus</i>	13
<i>Perigonia lusca</i>	14
<i>Xylophanes chrion</i>	15
<i>Xylophanes pluto</i>	16
<i>Xylophanes tersa</i>	17
<i>Agrilus cingulatus</i>	18
<i>Cocutius duponchel</i>	19
<i>Manduca rustica</i>	20
<i>Manduca sexta</i>	21
<i>Neococytius cluentius</i>	22
<i>Protambulyx strigilis</i>	23
NOTODONTIDAE.....	24
<i>Disphragis bruni</i>	24
<i>Disphragisella cassoui</i>	25
<i>Hemiceras domingonis</i>	26
<i>Malocampa punctata</i>	27
<i>Rhuda focula</i>	28
<i>Rifargia occulta</i>	29
<i>Dasylophia lucia</i>	30
<i>Nystalea aequipars</i>	31
<i>Nystalea ebalea</i>	32
<i>Nystalea nyseus</i>	33
NOCTUIDAE.....	34
<i>Neophaenis meterythra</i>	34
<i>Condica cupentia</i>	35
<i>Condica mobilis</i>	36

<i>Cropia infusa</i>	37	<i>Pheia daphaena</i>	77
<i>Condica mobilis</i>	38	<i>Syntomeida melanthus merletti</i>	78
<i>Cropia infusa</i>	39	<i>Baniana veluticollis</i>	79
<i>Callopostria floridensis</i>	40	<i>Diphthera festiva</i>	80
<i>Eriopyga herbuloti</i>	41	<i>Dyomyx jugator</i>	81
<i>Manestra soligena</i>	42	<i>Gonodonta bidens</i>	82
<i>Spodoptera dolichos</i>	43	<i>Gonodonta incurva</i>	83
<i>Xanthopastis timais</i>	44	<i>Gonodonta nutrix</i>	84
<i>Mouralia tinctoides</i>	45	<i>Gonodonta parens</i>	85
<i>Paratrachea flinti</i>	46	<i>Gonodonta sicheas</i>	86
GEOMETRIDAE	48	<i>Hemeroblemma opigena</i>	87
<i>Epimecis detexta</i>	48	<i>Hemicephalis characteria</i>	88
<i>Erastria decrepitaria</i>	49	<i>Hypocala andremona</i>	89
<i>Oenoptila nigrilineata venusta</i>	50	<i>Isogona scindens</i>	90
<i>Oxydia vesulia alternata</i>	51	<i>Lesmone formularis</i>	91
<i>Phrygionis cruorata</i>	52	<i>Lesmonde porcia</i>	92
<i>Phrygionis paradoxata</i>	53	<i>Letis mycerina</i>	93
<i>Semiothisa everiata</i>	54	<i>Massala asema</i>	94
<i>Semiothisa praelongata</i>	55	<i>Massala obsertens</i>	95
<i>Sphacelodes fusilineata</i>	56	<i>Melipotis acontioides</i>	96
<i>Chloropteryx glauciptera</i>	57	<i>Melipotis famelica</i>	97
<i>Nemoria rectilinea</i>	58	<i>Melipotis fasciolaris</i>	98
<i>Oospila confundaria</i>	59	<i>Melipotis januaris</i>	99
<i>Phrudocentra centrifugaria impunctata</i>	60	<i>Metallata absumens</i>	100
<i>Synchlora cupedinaria guadeloupensis</i>	61	<i>Panula inconstans</i>	101
<i>Synchlora frondaria</i>	62	<i>Renodes aequalis</i>	102
<i>Synchlora herbaria</i>	63	<i>Selenia sueroides</i>	103
<i>Synchlora isolata</i>	64	<i>Synalamis toungoeti</i>	104
EREBIDAE	66	<i>Ascalapha odorata</i>	105
<i>Cosmosoma demantria</i>	66	<i>Neophisma tropicalis</i>	106
<i>Episcepsis dominicensis</i>	67	<i>Zale peruncta</i>	107
<i>Eucereon imriei</i>	68	<i>Anticarsia gemmatalis</i>	108
<i>Eucereon rogersi</i>	69	<i>Eulepidotis addens</i>	109
<i>Eupseudosoma involuta</i>	70	<i>Eulepidotis modestula</i>	110
<i>Halysidota leda guadeloupensis</i>	71	<i>Eulepidotis superior</i>	111
<i>Horama panthalon</i>	72	<i>Anomis editrix</i>	112
<i>Hyalurga vinosa</i>	73	AUTRES FAMILLES	114
<i>Hypercompte icasia</i>	74	<i>Nagara clara</i>	114
<i>Opharus bimaculata</i>	75	<i>Collomena filifera</i>	115
<i>Pachydota albiceps</i>	76		

SPHINGIDAE

Enyo lugubris (Linnaeus, 1771)

Famille : Sphingidae
Sous-famille : Macroglossinae

Large répartition

Biologie inconnue.

Très commun, souvent abondant.

Occurrences récentes	18
Occurrences anciennes	4
Proposition de statut UICN	LC

Enyo ocypte (Linnaeus, 1771)

Famille : Sphingidae
Sous-famille : Macroglossinae

Large Répartition

Biologie inconnue.

Rare.

Occurrences récentes	2
Occurrences anciennes	0
Proposition de statut UICN	VU

SPHINGIDAE

Erinnyis alope alope (Drury, 1773)

Famille : Sphingidae
Sous-famille : Macroglossinae

Large Répartition

Chenille fréquente sur les papayers.

Occurrences récentes	0
Occurrences anciennes	4
Proposition de statut UICN	LC

Enyo crameri (Schaus, 1898)

Famille : Sphingidae
Sous-famille : Macroglossinae

Large Répartition

Biologie

Note sur les habitats / commune

Occurrences récentes	0
Occurrences anciennes	1
Proposition de statut UICN	DD

SPHINGIDAE

Erinnyis ello (Linnaeus, 1758)

Famille : Sphingidae
Sous-famille : Macroglossinae

Large Répartition

Chenille courante sur les papayers.

Commun.

Occurrences récentes	12
Occurrences anciennes	4
Proposition de statut UICN	LC

Erinnyis lassauxi (Boisduval, 1859)

Famille : Sphingidae
Sous-famille : Macroglossinae

Large Répartition

Très peu commun.

Occurrences récentes	1
Occurrences anciennes	4
Proposition de statut UICN	DD

SPHINGIDAE

Erinnyis obscura (Fabricius, 1775)

Famille : Sphingidae
Sous-famille : Macroglossinae

Large Répartition

Chenille sur papayer et asclépiade.
Commun à la Pointe des Châteaux.

Occurrences récentes	3
Occurrences anciennes	1
Proposition de statut UICN	EN

Eumorpha guadeloupensis (Chalumeau & Delplanque, 1974)

Famille : Sphingidae
Sous-famille : Macroglossinae

Endémique.

Chenille sur Vitaceae.

Assez commun.

Occurrences récentes	8
Occurrences anciennes	2
Proposition de statut UICN	LC

SPHINGIDAE

Eumorpha vitis (Linnaeus, 1758)

Famille : Sphingidae
Sous-famille : Macroglossinae

Large Répartition

Chenille sur Vitaceae.

Assez commun.

Occurrences récentes	10
Occurrences anciennes	4
Proposition de statut UICN	LC

Hyles lineata (Fabricius, 1775)

Famille : Sphingidae
Sous-famille : Macroglossinae

Large Répartition

Chenille polyphage.

Très rarement observé.

Occurrences récentes	1
Occurrences anciennes	0
Proposition de statut UICN	DD

SPHINGIDAE

Madoryx oiclus (Cramer, 1779)

Famille : Sphingidae
Sous-famille : Macroglossinae

Large Répartition

Chenille sur bignonia.

Rare.

Occurrences récentes	1
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	EN

Pachylia ficus (Linnaeus, 1758)

Famille : Sphingidae
Sous-famille : Macroglossinae

Large Répartition

Chenille sur figuier.

Assez commun.

Occurrences récentes	7
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	LC

SPHINGIDAE

Perigonia lusca (Fabricius, 1777)

Famille : Sphingidae
Sous-famille : Macroglossinae

Large Répartition

Chenille sur Rubiaceae.

Assez commune

Occurrences récentes	14
Occurrences anciennes	4
Proposition de statut UICN	LC

Xylophanes chiron (Drury, 1770)

Famille : Sphingidae
Sous-famille : Macroglossinae

Large Répartition

Chenille sur Rubiaceae.

Très commun.

Occurrences récentes	18
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	LC

SPHINGIDAE

Xylophanes pluto (Fabricius, 1777)

Famille : Sphingidae
Sous-famille : Macroglossinae

Large Répartition

Chenille connue de plusieurs plantes.

Commune

Occurrences récentes	11
Occurrences anciennes	4
Proposition de statut UICN	LC

Xylophanes tersa (Linnaeus, 1771)

Famille : Sphingidae
Sous-famille : Macroglossinae

Large Répartition

Chenille sur Rubiaceae.

Commun.

Occurrences récentes	8
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	LC

SPHINGIDAE

Agrius cingulatus (Fabricius, 1775)

Famille : Sphingidae
Sous-famille : Sphinginae

Large Répartition

Chenille sur patate douce.

Commun.

Occurrences récentes	15
Occurrences anciennes	4
Proposition de statut UICN	LC

Cocytius duponchel (Poey, 1832)

Famille : Sphingidae
Sous-famille : Sphinginae

Large Répartition

Chenille sur Annonaceae.

Assez commun.

Occurrences récentes	7
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	LC

SPHINGIDAE

Manduca rustica (Fabricius, 1775)

Famille : Sphingidae
Sous-famille : Sphinginae

Large Répartition

Chenille sur poirier.

Rare dans les données récentes.

Occurrences récentes	2
Occurrences anciennes	4
Proposition de statut UICN	DD

Manduca sexta (Linnaeus, 1763)

Famille : Sphingidae
Sous-famille : Sphinginae

Large Répartition

Chenille sur les Solenaceae.

Rare dans les données récentes.

Occurrences récentes	1
Occurrences anciennes	2
Proposition de statut UICN	DD

SPHINGIDAE

Neococytius cluentius (Cramer, 1775)

Famille : Sphingidae
Sous-famille : Sphinginae

Large Répartition

Chenille sur Annonaceae.

Rare.

Occurrences récentes	3
Occurrences anciennes	2
Proposition de statut UICN	NT

Protambulyx strigilis (Linnaeus, 1771)

Famille : Sphingidae
Sous-famille : Smerinthinae

Large Répartition

Chenille sur Anacardiaceae.

Commun.

Occurrences récentes	12
Occurrences anciennes	4
Proposition de statut UICN	LC

NOTODONTIDAE

Disphragis bruni Thiaucourt, 2003

Famille : Notodontidae
Sous-famille : Disphraginae

Endémique

Biologie inconnue.

Assez commun en zone hygrophile.

Occurrences récentes	3
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	NT

Disphragisella cassoui Thiaucourt, 2003

Famille : Notodontidae
Sous-famille : Disphraginae

Endémique.

Biologie inconnue.

Rare.

Occurrences récentes	1
Occurrences anciennes	1
Proposition de statut UICN	DD

NOTODONTIDAE

Hemiceras domingonis (Dyar, 1908)

Famille : Notodontidae
Sous-famille : Hemiceratinae

Endémique des Antilles.

Biologie inconnue.

Très commun.

Occurrences récentes	14
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	LC

Malocampa punctata (Stoll, 1780)

Famille : Notodontidae
Sous-famille : Heterocampinae

Large Répartition.

Biologie inconnue.

Pas de données récentes.

Occurrences récentes	0
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	DD

NOTODONTIDAE

Rhuda focula (Stoll, 1780)

Famille : Notodontidae
Sous-famille : Heterocampinae

Large Répartition.

Biologie inconnue.

Commun en zone hygrophile.

Occurrences récentes	8
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	LC

Rifargia occulta Schaus, 1905

Famille : Notodontidae
Sous-famille : Rifarginae

Large Répartition

Biologie inconnue.

Assez commun en zone hygrophile.

Occurrences récentes	11
Occurrences anciennes	2
Proposition de statut UICN	LC

NOTODONTIDAE

Dasylophia lucia Schaus, 1901

Famille : Notodontidae
Sous-famille : Nystaleinae

Subendémique.

Biologie inconnue.

Peu de données récentes.

Occurrences récentes	1
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	DD

Nystalea aequipars Walker, 1858

Famille : Notodontidae
Sous-famille : Nystaleinae

Large Répartition

Biologie inconnue.

Commun en Basse-Terre.

Occurrences récentes	15
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	LC

NOTODONTIDAE

Nystalea ebalea (Stoll, 1780)

Famille : Notodontidae
Sous-famille : Nystaleinae

Large Répartition.

Chenille sur Anacardiaceae.

Rare.

Occurrences récentes	2
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	VU

Nystalea nyseus (Cramer, 1775)

Famille : Notodontidae
Sous-famille : Nystaleinae

Large Répartition

Chenille sur goyavier.

Peu commun.

Occurrences récentes	3
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	VU

NOCTUIDAE

Neophaenis meterythra Hampson, 1908

Famille : Noctuidae
Sous-famille : Amphipyrinae

Endémique des Petites Antilles.

Biologie inconnue.

Très commun en zone hygrophile.

Occurrences récentes	13
Occurrences anciennes	2
Proposition de statut UICN	LC

Condica cupentia (Cramer, 1779)

Famille : Noctuidae
Sous-famille : Condicinae

Large Répartition

Biologie inconnue.

Rare dans les données récentes.

Occurrences récentes	1
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	VU

NOCTUIDAE

Condica mobilis (Walker, 1857)

Famille : Noctuidae
Sous-famille : Condicinae

Large Répartition

Chenille sur Bidens.

Commune.

Occurrences récentes	8
Occurrences anciennes	4
Proposition de statut UICN	LC

Cropia infusa (Walker, 1858)

Famille : Noctuidae
Sous-famille : Cropinae

Endémique des Antilles.

Biologie inconnue.

Commune.

Occurrences récentes	19
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	LC

NOCTUIDAE

Condica mobilis (Walker, 1857)

Famille : Noctuidae
Sous-famille : Condicinae

Large Répartition

Chenille sur Bidens.

Commune.

Occurrences récentes	8
Occurrences anciennes	4
Proposition de statut UICN	LC

Cropia infusa (Walker, 1858)

Famille : Noctuidae
Sous-famille : Cropinae

Endémique des Antilles.

Biologie inconnue.

Commune.

Occurrences récentes	19
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	LC

NOCTUIDAE

Callopistria floridensis (Guenée, 1852)

Famille : Noctuidae
Sous-famille : Eriopinae

Large Répartition

Chenille sur fougères.

Commun en zone hygrophile.

Occurrences récentes	13
Occurrences anciennes	4
Proposition de statut UICN	LC

Eriopyga herbuloti Le Duchat d'Aubigny, 1992

Famille : Noctuidae
Sous-famille : Noctuinae

Endémique.

Biologie inconnue.

Peu commun.

Occurrences récentes	3
Occurrences anciennes	2
Proposition de statut UICN	NT

NOCTUIDAE

Mamestra soligena Möschler, 1886

Famille : Noctuidae
Sous-famille : Noctuinae

Endémique des Antilles.

Biologie inconnue.

Commun en zone hygrophile.

Occurrences récentes	6
Occurrences anciennes	1
Proposition de statut UICN	LC

Spodoptera dolichos (Fabricius, 1794)

Famille : Noctuidae
Sous-famille : Noctuinae

Large Répartition

Chenille polyphage.

Commun.

Occurrences récentes	9
Occurrences anciennes	4
Proposition de statut UICN	LC

NOCTUIDAE

Xanthopastis timais (Cramer, 1780)

Famille : Noctuidae
Sous-famille : Noctuinae

Large Répartition

Chenille sur Liaceae.

Peu de données récentes.

Occurrences récentes	2
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	DD

Mouralia tinctoides (Guenée, 1852)

Famille : Noctuidae
Sous-famille : Plusiinae

Large Répartition

Chenille sur Commelinaceae.

Pas de données récentes.

Occurrences récentes	0
Occurrences anciennes	2
Proposition de statut UICN	DD

NOCTUIDAE

Paratrachea flinti Lalanne-Cassou &
Pogue, 2003

Famille : Noctuidae
Sous-famille : Psaphidinae

Endémique de Guadeloupe.

Biologie inconnue.

Peu commun.

Occurrences récentes	3
Occurrences anciennes	1
Proposition de statut UICN	NT

GEOMETRIDAE

Epimecis detexta (Walker, 1860)

Famille : Geometridae
Sous-famille : Ennominae

Large Répartition.

Biologie inconnue.

Très commun en Basse-Terre.

Occurrences récentes	18
Occurrences anciennes	/
Proposition de statut UICN	LC

Erastria decrepitaria (Hübner, 1823)

Famille : Geometridae
Sous-famille : Ennominae

Large Répartition.

Biologie inconnue.

Commun.

Occurrences récentes	9
Occurrences anciennes	/
Proposition de statut UICN	LC

GEOMETRIDAE

Oenoptila nigrilineata venusta Warren, 1900

Famille : Geometridae
Sous-famille : Ennominae

Endémique de Guadeloupe.

Biologie inconnue.

Commun en Basse-Terre.

Occurrences récentes	12
Occurrences anciennes	/
Proposition de statut UICN	LC

Oxydia vesulia alternata (Warren, 1905)

Famille : Geometridae
Sous-famille : Ennominae

Endémique de Guadeloupe.

Biologie inconnue.

Très commun.

Occurrences récentes	16
Occurrences anciennes	/
Proposition de statut UICN	LC

GEOMETRIDAE

Phrygionis cruorata Warren, 1905

Famille : Geometridae
Sous-famille : Ennominae

Endémique de Guadeloupe.

Biologie inconnue.

Rare.

Occurrences récentes	3
Occurrences anciennes	/
Proposition de statut UICN	NT

Phrygionis paradoxata (Guenée, 1857)

Famille : Geometridae
Sous-famille : Ennominae

Endémique des Antilles.

Biologie inconnue.

Assez commun en zone hygrophile.

Occurrences récentes	6
Occurrences anciennes	/
Proposition de statut UICN	LC

GEOMETRIDAE

Semiothisa everiata (Guenée, 1857)

Famille : Geometridae
Sous-famille : Ennominae

Endémique des Petites Antilles.

Biologie inconnue.

Très commun.

Occurrences récentes	18
Occurrences anciennes	/
Proposition de statut UICN	LC

Semiothisa praelongata bruni Herbulot, 1985

Famille : Geometridae
Sous-famille : Ennominae

Endémique des Petites Antilles.

Biologie inconnue.

Commun.

Occurrences récentes	11
Occurrences anciennes	/
Proposition de statut UICN	LC

GEOMETRIDAE

Sphacelodes fusilineata (Walker, 1860)

Famille : Geometridae
Sous-famille : Ennominae

Endémique des Petites Antilles.

Biologie inconnue.

Très commun.

Occurrences récentes	20
Occurrences anciennes	/
Proposition de statut UICN	LC

Chloropteryx glauciptera (Hampson, 1895)

Famille : Geometridae
Sous-famille : Geometrinae

Endémique des Petites Antilles.

Biologie inconnue.

Très commun en Basse-Terre.

Occurrences récentes	14
Occurrences anciennes	/
Proposition de statut UICN	LC

GEOMETRIDAE

Nemoria rectilinea (Warren, 1906)

Famille : Geometridae
Sous-famille : Geometrinae

Large Répartition.

Biologie inconnue.

Localisé sud Basse-Terre.

Occurrences récentes	7
Occurrences anciennes	/
Proposition de statut UICN	NT

Oospila confundaria (Möschler, 1890)

Famille : Geometridae
Sous-famille : Ennominae

Large Répartition.

Biologie inconnue.

Rare.

Occurrences récentes	4
Occurrences anciennes	/
Proposition de statut UICN	EN

GEOMETRIDAE

Phrudocentra centrifugaria impunctata (Warren, 1909)

Famille : Geometridae
Sous-famille : Geometrinae

Subendémique.

Biologie inconnue.

Commun en zone hygrophile.

Occurrences récentes	6
Occurrences anciennes	/
Proposition de statut UICN	LC

Synchlora cupedinaria guadeloupensis Herbulot 1988

Famille : Geometridae
Sous-famille : Geometrinae

Endémique des Petites Antilles.

Biologie inconnue.

Très commun.

Occurrences récentes	18
Occurrences anciennes	/
Proposition de statut UICN	LC

GEOMETRIDAE

Synchlora frondaria Guenée, 1858

Famille : Geometridae
Sous-famille : Geometrinae

Large Répartition

Chenille sur Asteraceae.

Commun.

Occurrences récentes	9
Occurrences anciennes	/
Proposition de statut UICN	LC

Synchlora herbaria (Fabricius, 1794)

Famille : Geometridae
Sous-famille : Geometrinae

Large Répartition

Chenille sur Lantana.

Peu commun.

Occurrences récentes	6
Occurrences anciennes	/
Proposition de statut UICN	NT

GEOMETRIDAE

Synchlora isolata (Warren, 1900)

Famille : Geometridae
Sous-famille : Geometrinae

Subendémique.

Biologie inconnue.

Commun.

Occurrences récentes	13
Occurrences anciennes	/
Proposition de statut UICN	LC

EREBIDAE

Cosmosoma demantria Druce, 1895

Famille : Erebidae
Sous-famille : Arctiinae

Endémique des Antilles.

Biologie inconnue.

Très commun.

Occurrences récentes	19
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	LC

Episcepsis dominicensis Rotschild, 1911

Famille : Erebidae
Sous-famille : Arctiinae

Subendémique.

Biologie inconnue.

Très commun en zone hygrophile.

Occurrences récentes	23
Occurrences anciennes	2
Proposition de statut UICN	LC

EREBIDAE

Eucereon imriei Druce, 1884

Famille : Erebidae
Sous-famille : Arctiinae

Subendémique.

Biologie inconnue.

Peu commun mais répandu.

Occurrences récentes	9
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	LC

Eucereon rogersi Druce, 1884

Famille : Erebidae
Sous-famille : Arctiinae

Large Répartition

Biologie inconnue.

Rare dans les données récentes.

Occurrences récentes	1
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	VU

EREBIDAE

Eupseudosoma involuta (Sepp, 1855)

Famille : Erebidae
Sous-famille : Arctiinae

Large Répartition

Biologie inconnue.

Commun en zone hygrophile.

Occurrences récentes	9
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	LC

Halysidota leda guadeloupensis
(Druce, 1890)

Famille : Erebidae
Sous-famille : Arctiinae

Sous-espèce endémique.

Biologie inconnue.

Très commun en zone hygrophile.

Occurrences récentes	20
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	LC

EREBIDAE

Horama panthalon (Fabricius, 1793)

Famille : Erebidae
Sous-famille : Arctiinae

Large Répartition.

Chenille sur Celastraceae.

Peu commun en zone xérophile.

Occurrences récentes	5
Occurrences anciennes	2
Proposition de statut UICN	VU

Hyalurga vinosa (Drury, 1773)

Famille : Erebidae
Sous-famille : Arctiinae

Endémique des Antilles.

Chenille sur Boraginaceae.

Très rare.

Occurrences récentes	2
Occurrences anciennes	1
Proposition de statut UICN	DD

EREBIDAE

Hypercompe icasia (Cramer, 1777)

Famille : Erebidae
Sous-famille : Arctiinae

Large Répartition.

Chenille très polyphage.

Très commun.

Occurrences récentes	12
Occurrences anciennes	0
Proposition de statut UICN	LC

Opharus bimaculata (Dewitz, 1877)

Famille : Erebidae
Sous-famille : Arctiinae

Large Répartition.

Biologie inconnue.

Rare.

Occurrences récentes	2
Occurrences anciennes	1
Proposition de statut UICN	VU

EREBIDAE

Pachydota albiceps (Walker, 1856)

Famille : Erebidae
Sous-famille : Arctiinae

Large Répartition.

Biologie inconnue.

Commun en zone hygrophile.

Occurrences récentes	11
Occurrences anciennes	4
Proposition de statut UICN	LC

Pheia daphaena Hampson, 1898

Famille : Erebidae
Sous-famille : Arctiinae

Endémique des Petites Antilles.

Biologie inconnue.

Rare.

Occurrences récentes	3
Occurrences anciennes	2
Proposition de statut UICN	VU

EREBIDAE

Syntomeida melanthus merletti Chalumeau & Delplanque, 1978

Famille : Erebidae
Sous-famille : Arctiinae

Sous-espèce endémique.

Biologie inconnue.

Peu commune.

Occurrences récentes	3
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	VU

Baniana veluticollis Hampson, 1898

Famille : Erebidae
Sous-famille : Calpinae

Large Répartition.

Biologie inconnue.

Commune.

Occurrences récentes	9
Occurrences anciennes	4
Proposition de statut UICN	LC

EREBIDAE

Diphthera festiva (Fabricius, 1775)

Famille : Erebidae
Sous-famille : Calpinae

Large Répartition

Chenille sur Malvaceae.

Rare et localisé.

Occurrences récentes	4
Occurrences anciennes	0
Proposition de statut UICN	CR

Dyomyx jugator Le Duchat d'Aubigny, 1992

Famille : Erebidae
Sous-famille : Calpinae

Endémique des Petites Antilles.

Biologie inconnue.

Très commun en Basse-Terre.

Occurrences récentes	17
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	LC

EREBIDAE

Gonodonta bidens Geyer, 1832

Famille : Erebidae
Sous-famille : Calpinae

Large Répartition.

Biologie inconnue.

Peu commun mais répandu.

Occurrences récentes	6
Occurrences anciennes	4
Proposition de statut UICN	LC

Gonodonta incurva (Sepp, 1840)

Famille : Erebidae
Sous-famille : Calpinae

Large Répartition.

Chenille polyphage.

Assez commun.

Occurrences récentes	13
Occurrences anciennes	2
Proposition de statut UICN	LC

EREBIDAE

Gonodonta nutrix (Stoll in Cramer, 1780)

Famille : Erebidae
Sous-famille : Calpinae

Large Répartition.

Chenille polyphage.

Très rare.

Occurrences récentes	2
Occurrences anciennes	1
Proposition de statut UICN	CR

Gonodonta parens Guenée, 1852

Famille : Erebidae
Sous-famille : Calpinae

Large Répartition

Biologie inconnue.

Rare.

Occurrences récentes	2
Occurrences anciennes	1
Proposition de statut UICN	EN

EREBIDAE

Gonodonta sicheas (Cramer, 1777)

Famille : Erebidae
Sous-famille : Calpinae

Large Répartition.

Biologie inconnue.

Assez commun.

Occurrences récentes	8
Occurrences anciennes	1
Proposition de statut UICN	LC

Hemeroblemma opigena Drury, 1773

Famille : Erebidae
Sous-famille : Calpinae

Large Répartition.

Biologie inconnue.

Commun.

Occurrences récentes	8
Occurrences anciennes	4
Proposition de statut UICN	LC

EREBIDAE

Hemicephalis characteria (Stoll, 1790)

Famille : Erebidae
Sous-famille : Calpinae

Large Répartition

Biologie inconnue.

Très rare et localisé.

Occurrences récentes	1
Occurrences anciennes	1
Proposition de statut UICN	CR

Hypocala andremona (Stoll, 1781)

Famille : Erebidae
Sous-famille : Calpinae

Large Répartition

Chenille sur kaki.

Peu commun.

Occurrences récentes	4
Occurrences anciennes	2
Proposition de statut UICN	LC

EREBIDAE

Isogona scindens (Walker, 1858)

Famille : Erebidae
Sous-famille : Calpinae

Large Répartition

Biologie inconnue.

Rare.

Occurrences récentes	3
Occurrences anciennes	1
Proposition de statut UICN	EN

Lesmone formularis (Geyer, 1837)

Famille : Erebidae
Sous-famille : Calpinae

Large Répartition.

Biologie inconnue.

Commun en zone xérophile.

Occurrences récentes	8
Occurrences anciennes	4
Proposition de statut UICN	LC

EREBIDAE

Lesmone porcia (Stoll, 1790)

Famille : Erebidae
Sous-famille : Calpinae

Large Répartition.

Biologie inconnue.

Peu commun.

Occurrences récentes	4
Occurrences anciennes	2
Proposition de statut UICN	LC

Letis mycerina (Cramer, 1777)

Famille : Erebidae
Sous-famille : Calpinae

Large Répartition.

Biologie inconnue.

Commun.

Occurrences récentes	14
Occurrences anciennes	2
Proposition de statut UICN	LC

EREBIDAE

Massala asema Hampson, 1926

Famille : Erebidae
Sous-famille : Calpinae

Endémique des Petites Antilles.

Biologie inconnue.

Rare dans les données récentes.

Occurrences récentes	1
Occurrences anciennes	4
Proposition de statut UICN	DD

Massala obvertens (Walker, 1858)

Famille : Erebidae
Sous-famille : Calpinae

Large Répartition

Biologie inconnue.

Très rare.

Occurrences récentes	2
Occurrences anciennes	2
Proposition de statut UICN	CR

EREBIDAE

Melipotis acontioides (Guenée, 1852)

Famille : Erebidae
Sous-famille : Calpinae

Large Répartition.

Chenille sur flamboyant.

Rare dans les données récentes.

Occurrences récentes	0
Occurrences anciennes	2
Proposition de statut UICN	DD

Melipotis famelica (Guenée, 1852)

Famille : Erebidae
Sous-famille : Calpinae

Large Répartition.

Biologie inconnue.

Très commun en zone xérophile.

Occurrences récentes	8
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	LC

EREBIDAE

Melipotis fasciolaris (Hübner, 1825)

Famille : Erebidae
Sous-famille : Calpinae

Large Répartition.

Chenille sur gaïac.

Commun.

Occurrences récentes	11
Occurrences anciennes	4
Proposition de statut UICN	LC

Melipotis januaris (Guenée, 1852)

Famille : Erebidae
Sous-famille : Calpinae

Large Répartition

Biologie inconnue.

Peu commun.

Occurrences récentes	4
Occurrences anciennes	4
Proposition de statut UICN	VU

EREBIDAE

Metallata absumens (Walker, 1862)

Famille : Erebidae
Sous-famille : Calpinae

Large Répartition.

Biologie inconnue.

Commun.

Occurrences récentes	8
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	LC

Panula inconstans Guenée, 1852

Famille : Erebidae
Sous-famille : Calpinae

Large Répartition.

Biologie inconnue.

Peu commun.

Occurrences récentes	6
Occurrences anciennes	1
Proposition de statut UICN	VU

EREBIDAE

Renodes aequalis (Walker, 1866)

Famille : Erebidae
Sous-famille : Calpinae

Large Répartition.

Biologie inconnue.

Rare dans les données récentes.

Occurrences récentes	1
Occurrences anciennes	2
Proposition de statut UICN	EN

Selenisa sueroides (Guenée, 1852)

Famille : Erebidae
Sous-famille : Calpinae

Large Répartition

Chenille sur légumineuses.

Peu commun.

Occurrences récentes	4
Occurrences anciennes	2
Proposition de statut UICN	LC

EREBIDAE

Synalamis toulgoeti Lalanne-Cassou, 1992

Famille : Erebidae
Sous-famille : Calpinae

Endémique de Guadeloupe.

Biologie inconnue.

Commun en zone hygrophile.

Occurrences récentes	5
Occurrences anciennes	2
Proposition de statut UICN	LC

Ascalapha odorata (Linnaeus, 1758)

Famille : Erebidae
Sous-famille : Erebinae

Large Répartition.

Chenille polyphage.

Très commun.

Occurrences récentes	15
Occurrences anciennes	4
Proposition de statut UICN	LC

EREBIDAE

Neophisma tropicalis (Guenée, 1852)

Famille : Erebidae
Sous-famille : Calpinae

Large Répartition

Biologie inconnue.

Assez commun.

Occurrences récentes	5
Occurrences anciennes	2
Proposition de statut UICN	LC

Zale peruncta (Guenée, 1852)

Famille : Erebidae
Sous-famille : Calpinae

Large Répartition

Biologie inconnue.

Commun.

Occurrences récentes	10
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	LC

EREBIDAE

Anticarsia gemmatalis Hübner, 1818

Famille : Erebidae
Sous-famille : Eulepidotinae

Large Répartition.

Chenille sur Fabaceae.

Très commun.

Occurrences récentes	19
Occurrences anciennes	4
Proposition de statut UICN	LC

Eulepidotis addens (Walker, 1858)

Famille : Erebidae
Sous-famille : Eulepidotinae

Large Répartition.

Biologie inconnue.

Très commun en Basse-Terre.

Occurrences récentes	13
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	LC

EREBIDAE

Eulepidotis modestula (Her-
rich-Schäffer, 1869)

Famille : Erebidae
Sous-famille : Eulepidotinae

Large Répartition

Biologie inconnue.

Rare dans les données récentes.

Occurrences récentes	2
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	VU

Eulepidotis superior (Guenée, 1852)

Famille : Erebidae
Sous-famille : Eulepidotinae

Large Répartition

Biologie inconnue.

Commun.

Occurrences récentes	8
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	LC

EREBIDAE

Anomis editrix (Guenée, 1852)

Famille : Erebidae

Sous-famille : Scoliopteryginae

Large Répartition

Biologie

Rare dans les données récentes.

Occurrences récentes	3
Occurrences anciennes	2
Proposition de statut UICN	EN

AUTRES FAMILLES

Nagara clara (Stoll, 1782)

Famille : Euteliidae
Sous-famille : Stictopterinae

Large Répartition

Biologie inconnue.

Rare.

Occurrences récentes	3
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	VU

Collomena filifera (Walker, 1857)

Famille : Noliidae
Sous-famille : Collomeninae

Large Répartition.

Biologie inconnue.

Très commun.

Occurrences récentes	9
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	LC

Association pour l'Étude et la protection
de la Vie sauvage dans les petites Antilles

www.association-aeva.com

Contact : aeva.totobois@gmail.com